

FUNKSIYALARNING O'SISH VA KAMAYISH SOHALARINI ORALIQLAR USULINING
DARAJALAR METODI ORQALI TOPISH

To'rayev Alimardon Toxir o'g'li

Tashkent State Transport University Assistant of the Department of Higher Mathematics

Phone: +998976620413

e-mail: alimardontoxirovich0413@gmail.com

Ubaydullayeva Aziza Rashid qizi

Phone: +998977185093

e-mail: azizaubaydullayeva326@gmail.com

Abstrakt: Ushbu maqolada funksiyaning o'sish va kamayish oralig'ini aniqlash uchun ishlatiladigan asosiy matematik metodlardan biri oraliqlar usulining darajalar metodining qanday qo'llanilishi keltirilgan va unga amaliy misollar orqali o'sish va kamayish oralig'ini aniqlash jarayoni batafsil tushuntirilgan. Funksiyaning hosilasidan foydalanib, o'sish va kamayish sohalari, ko'paytuvchilarni tahlil qilish va ularni to'g'ri ajratish usullari o'rganiladi. Ushbu metod yordamida, funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini oson aniqlash mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: funksiya, o'sish oralig'i, kamayish oralig'i, darajalar metodi, oraliqlar usuli, ko'paytuvchilarni ajratish.

Ta'rif: Agar $f(x)$ funksiya $(a;b)$ intervalda differensiallanuvchi va o'suvchi (kamayuvchi) bo'lsa, u holda ixtiyoriy $x \in (a;b)$ uchun

$$f'(x) > 0 \quad (f'(x) < 0) \quad (1)$$

o'rinli bo'ladi.

Isbot: Aytaylik, x_0 nuqta $(a;b)$ intervaldagi biror nuqta bo'lsin. $(a;b)$ intervalda $f(x)$ funksiya o'suvchi bo'lgan holni qaraylik. U holda $x > x_0$ uchun $f(x) > f(x_0)$ ($x < x_0$ uchun $f(x) < f(x_0)$) tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bundan esa $\forall x \in (a;b)$ bo'lgani uchun $a \neq x_0$ da

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

(2)

tengsizlik o'rinli. $f(x)$ funksiya $(a;b)$ intervalda differensiallanuvchi bo'lgani uchun (2) tengsizlikda $x \rightarrow x_0$ da limitga o'tsak,

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

ga ega bo'lamiz.

Xuddi shunga o'xshash kamayuvchi funksiya uchun ham $f'(x) < 0$ ga ega bo'linadi.

Darajalar metodi (Tengsizlikni ishlashda oraliqlar usulining darajalar metodi): bu metod orqali tengsizlikni ishlash uchun quyidagi ketma-ketlikni bajarishimiz kerak:

- 1) Funksiyani ko'paytuvchilarga ajratamiz
- 2) Ko'paytuvchilardagi x lar oldidagi koeffitsiyentlarni qovsdan chiqarish yo'li bilan musbat holga keltiramiz
- 3) Ko'paytuvchilarni nolga tenglashtirib ishora o'zgartirishi mumkin bo'lgan nuqtalarni topib olamiz
- 4) Oraliqlar usuli uchun son o'qi chizib topilgan nuqtalarni joylashtiramiz
- 5) Bo'laklarga bo'lishni o'ng tomondan, yuqoridan (agar funksiya manfiy ishorada bo'lsa – pastdan) boshlaymiz
- 6) Chapdan o'ngga qarab bo'laklarga bo'lishda hosil bo'lgan nuqtaning ko'paytuvchi qovcining darajasi juft bo'lsa oraliqni dastlabki holida davom ettiramiz, agarda toq bo'lsa yuqoridan kelayotgan bo'lsa quyiga (quyidan kelayotgan bo'lsa yuqoriga) o'tqazamiz
- 7) Yuqorida qolgan bo'laklarga + (o'suvchi), quyida qolgan bo'laklarga esa – (kamayuvchi) soha deya olamiz

Misol: Agar $F(x)$ funksiyaning hosilasi

$$f(x) = \frac{(2x+4)^{10} \cdot (3x-9)^5}{(5x-10)^3 \cdot (2x+8)^4}$$

bo'lsa, $F(x)$ funksiyaning o'sish oralig'ini aniqlang.

Yechish: Ushbu misolda faqatgina o'sish oralig'i so'ralgani uchun $f(x) > 0$ ni ishlaymiz. Tengsizlikni oraliqlar usulining darajalar metodi orqali ishlaymiz

$$\frac{(2x+4)^{10} \cdot (3x-9)^5}{(5x-10)^3 \cdot (2x+8)^4} > 0$$

Ushbu tengsizlik ko'paytuvchilaridagi barcha x ning oldidagi koeffitsiyentlar musbat. Endi ularni nolga tenglashtirib ishora o'zgartirish mumkin bo'lgan nuqtalarni topib olamiz:

$$2x+4=0 \Rightarrow 2x=-4 \Rightarrow x=-2$$

$$3x-9=0 \Rightarrow 3x=9 \Rightarrow x=3$$

$$5x-10=0 \Rightarrow 5x=10 \Rightarrow x=2$$

$$2x+8=0 \Rightarrow 2x=-8 \Rightarrow x=-4$$

Ushbu nuqtalarni son o'qiga joylashtiramiz yuqoridagi qoida bo'yicha bo'laklarga ajratamiz:

Ushbu funksiyaning o'suvchi oralig'i: $(-\infty; -4) \cup (-4; -2) \cup (-2; 0) \cup (3; \infty)$

Ushbu metodda bir yo'la kamayish oralig'ini aniqlashimiz ham mumkin: $(2; 3)$

Xulosa:

Ushbu maqolada funksiyaning o'sish va kamayish oralig'ini aniqlashda ishlatiladigan oraliqlar usulining darajalar metodining qo'llanilishi batafsil tushuntirilgan. Funksiyaning hosilasidan foydalanish, ko'paytuvchilarga ajratish usullari orqali o'sish va kamayish sohalarini aniqlash jarayoni aniq ko'rsatilgan. Maqolada darajalar metodining bosqichma-bosqich qo'llanilishi, ko'paytuvchilarni

tahlil qilish, o'sish yoki kamayish oralig'ini aniqlash kabi masalalar amaliy misollar orqali tushuntirilgan. Ushbu metod yordamida funktsiyaning o'sish va kamayish oralig'ini aniq va oson aniqlash mumkinligi ko'rsatilgan, bu esa matematik analizda muhim bir vosita sifatida ahamiyatga ega.

Umuman olganda, oraliqlar usulining darajalar metodi funktsiyalarning o'sish va kamayish sohalarini tahlil qilishda samarali va intuitiv yondashuvni taqdim etadi, bu esa o'quvchilar uchun matematik tushunchalarni o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'. Toshmetov, R.M. Turgunbayev, E.M. Saydamatov, M. Madrimov. «Matematik analiz» 1 qism Toshkent «Ektremum-press» 2015- yil 206 va 235- betlar.
- 2.F.Rajabov, S.Masharipova, R.Madrahimov. «Oliy matematika» Toshkent «Turon- iqbol» 2007-yil 188,190,191 va 193- betlar.
- 3.I.G.G'aniyev, D.B.Eshmamatov, A.M.Karimov, F.R.Nuriddinov, E.A.Mirsolihov, A.A.Eshqobilov. «oliy matematikadan masalalar to'plami» Toshkent 2022-yil 143 va 152-betlar.
- 4.G.Xudoyberganov, A.Vorisov, X.Mansurov, B.Shoimqulov. «Matyematik analizdan ma'ruzalar» 1-qism Toshkent «Vorish- nashiryoti» 2010-yil 158- bet.